

ALGORITMO DE ACTUACIÓN FARMACÉUTICA ENFOCADO A LA PREVENCIÓN Y MONITORIZACIÓN DE TOXICIDAD E INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS DEL METROTEXATO EN CÁNCER

Felipe Rodríguez Islas¹, Arturo Iván Ríos Arroyo¹, Guillermo Barranco Castañeda¹, Miguel Ángel Trejo Rodríguez^{*1}

¹ Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Departamento de Ciencias Biológicas, miguelangeltrejo@comunidad.unam.mx*

Resumen

El Metrotexato (MTX) es un medicamento usado como antineoplásico en una amplia variedad de neoplasias, donde la dosis prescrita puede ser baja (<50 mg/m²), moderada (50-100 mg/m²) o alta (>1000 mg/m²), lo que ha condicionado la implementación de consideraciones que se apliquen para su correcto uso evitando la aparición de toxicidad severa que comprometan el éxito terapéutico o la integridad del paciente, por lo que el propósito de este trabajo es crear un algoritmo que de indicaciones para el uso racional de MTX que evite interacciones farmacológicas, Problemas Relacionados a la Medicación, Resultados Negativos a la Medicación y la aparición de efectos tóxicos mediante la revisión bibliográfica en medios especializados identificando las principales interacciones, contraindicaciones, precauciones y efectos tóxicos de mayor relevancia clínica, encontrando condiciones clínicas que limitan su uso, la relevancia de la monitorización de las funciones hepáticas, renales, pulmonares y las principales interacciones con medicamentos usados concomitantemente.

Palabras clave: Metrotexato, Cáncer, Algoritmo de decisiones, Actuación Farmacéutica, Interacciones, Toxicidad.

Antecedentes

El Metrotexato (MTX) es un antimetabolito antagonista del folato que tiene propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras utilizado en el tratamiento de una amplia gama de dosis para una amplia gama de indicaciones terapéuticas a través de diferentes especialidades como enfermedades neoplásicas, psoriasis severa y artritis reumatoidea en adultos, donde las dosis de administración son diferentes para cada caso [1][3].

Inhibe al dihidrofolato reductasa (DHFR) que actúa reduciendo al ácido fólico a tetrahidrofolato antes de que puedan utilizarse como portadores de grupos de un carbono en la síntesis de nucleótidos y timidilato. Por lo tanto, el MTX interfiere en la síntesis, reparación y replicación celular del ADN al tener mayor afinidad por la DHFR que el ácido fólico [2].

La absorción parece ser dependiente de la dosis donde los niveles séricos máximos en adultos se alcanzan en 1-2 horas y puede disminuir en dosis altas, posiblemente a un efecto de saturación [1].

Su distribución es de 0.4-0.8 L/kg, se une aproximadamente un 50% a proteínas y su principal metabolito es la 7-hidroimetotrexato y como metabolitos secundarios a poliglutamatos que se forman intracelularmente. Estos son tan potentes como el MTX en su efecto citotóxico, su producción depende de la dosis administrada, así como el tiempo de administración, dichos poliglutamatos pueden convertirse nuevamente a MTX. Su tiempo de vida media en niños es de 1-6 horas y de 8-15 horas para adultos en terapia antineoplásica. Su eliminación es principalmente

renal (80-90%) por filtración glomerular y secreción tubular activa y en menor proporción biliar (10%) a través de las heces [2].

El amplio rango de actividad tumoral observado en MTX se refleja en la gran cantidad de afecciones malignas [3]. Por lo que el perfil de efectos secundarios de MTX varía notablemente según la dosis.

Se usa dosis bajas (<50 mg/m²) por vía intravenosa para el tratamiento del cáncer de vejiga y de mama y tumores desmoides, y por vía oral para pacientes con leucemia de linfocitos granulares T (LGL) de células T, LLA, leucemia promielocítica aguda, Micosis fungoide y diversos trastornos inmunitarios no malignos. Dosis intermedias entre 50 y 500 mg/m², se usan para la enfermedad trofoblástica gestacional maligna (GTD).

En general, estos pacientes no requieren hidratación agresiva o alcalinización urinaria. El rescate con ácido folínico rara vez se necesita con dosis ≤250 mg/m² a menos que se encuentre toxicidad inesperada. En dosis altas (>1000 mg/m²) se usa en pacientes con leucemia y linfoma de alto riesgo y para el tratamiento de metástasis leptomeníngicas, linfoma primario del SNC y osteosarcoma.

Estos regímenes requieren periodos de dos a tres días con ácido folínico para contrarrestar el efecto tóxico de MTX que depende de la eliminación por parte de los riñones lo que requiere un pretratamiento agresivo, así como hidratación postratamiento y alcalinización urinaria y en donde las principales toxicidades de las altas dosis de MTX (ADMTX) son niveles elevados de transaminasas séricas, insuficiencia renal, hepática, pulmonar y hematológica.

Como ocurre en muchos medicamentos contra el cáncer el MTX tiene poca selectividad para las células tumorales y su eficacia está limitada por la toxicidad para el tejido normal, particularmente el epitelio gastrointestinal (GI), médula ósea, función hepática y renal [3][4][5].

Una evaluación previa del paciente que recibirá ADMTX es fundamental para prevenir su toxicidad y la aparición de Problemas Relacionados a la Medicación (PRM), Resultados Negativos a la Medicación (RNM), Interacciones Farmacológicas (IF), y Reacciones Adversas a la Medicación (RAM), con el objetivo de promover su uso racional, obteniendo el máximo beneficio del medicamento con la menor posibilidad de daño al paciente.

Objetivo

Crear un algoritmo de actuación farmacéutica para la evaluación y prevención de la toxicidad por administración de Metrotexato mediante la revisión bibliográfica enfocada a las interacciones farmacológicas, contraindicaciones, precauciones, consideraciones clínicas previas y los principales efectos adversos a fin de evitar su manifestación y disminuir la posibilidad de aparición de efectos tóxicos que pueden contribuir al fracaso terapéutico.

Descripción metodológica

Buscar y clasificar información de Metrotexato en bases de datos y páginas especializadas como Micromedex (Truven Health Analytics), UpToDate (Wolters Kluwer Health, Waltham, Massachusetts, Estados Unidos) BC Cáncer Agency Drug Manual (Provincial Health Services Authority en British Columbia, Canadá) y monografías científicas de DailyMed (U.S. National Library of Medicine), y Salud Madrid (Comunidad de Madrid, Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, España). Se analizó la información recabada identificando las principales consideraciones a seguir para la elaboración del algoritmo utilizando el programa web LucidChart (Salt Lake, Utah)

Resultados y discusión

Dentro de la elaboración del presente algoritmo (Figura 1) las consideraciones especiales a tomar en cuenta antes de la utilización de MTX son patologías en las que está contraindicada su administración (como lo muestra el punto A del algoritmo que se explica en la Tabla 1); así como mostrar las alteraciones del MTX con otros medicamentos, patologías y alteraciones que pueden suscitarse en las pruebas clínicas. Por otro lado, se efectúan recomendaciones en la vigilancia de parámetros clínicos durante la administración, puntualizando las mismas en la Tabla 1.

Figura 1. Algoritmo para la evaluación previa a la administración de Metrotexat

Figura 2. Algoritmo para la monitorización de Metrotexato

En la Tabla 2 se hace referencia a la duración de la infusión con ácido fólico cuando se administra ADMTX recomendando las dosis de los protocolos actuales para tratamiento de las neoplasias.

Tabla 1. Descripción de las consideraciones aplicadas a los pasos del algoritmo

Paso	Descripción
A	Los pacientes con psoriasis o artritis reumatoide con alcoholismo, hepatopatía alcohólica u otra enfermedad hepática crónica, con discrasias sanguíneas preexistentes (como hipoplasia de médula ósea, leucopenia, trombocitopenia, anemia significativa o síndromes de inmunodeficiencia no deben de recibir MTX. En mujeres embarazadas el MTX puede inducir un aborto espontáneo, especialmente si se administra en el primer trimestre, y en mujeres lactantes está contraindicado el MTX porque es detectado en la leche materna, así mismo, puede dar deterioro de la fertilidad, oligospermia y disfunción menstrual durante un periodo corto de tiempo de cese de la terapia por lo que debe evitarse el embarazo en cualquiera de las partes mientras se reciba MTX; en varones se debe evitar por un periodo mínimo de tres meses después de la terapia y en mujeres durante y por lo menos un ciclo ovulatorio después de la terapia. El consumo de refrescos de cola impide retrasa la eliminación del MTX y, por tanto, aumenta la posibilidad de presentar toxicidad gástrica a nivel de mucosas y facilitar la adquisición de infecciones [1][2][3].
B	Los pacientes ancianos están en mayor riesgo de toxicidad debido a la disminución de la función hepática y renal, así como la de las reservas bajas de folato. Por su parte, en

derrames pleurales o ascitis el MTX sale lentamente de estos líquidos resultando en una vida media prolongada y toxicidad inesperada; el fluido debe ser eliminado antes del tratamiento con MTX, si el fluido no puede ser drenado, se recomienda una reducción de la dosis [2].

C Dentro de las principales toxicidades del MTX como terapia antineoplásica, se encuentran la alteración de enzimas hepáticas, de la función renal, neutropenia, trombocitopenia, leucopenia, azotemia y toxicidad pulmonar, especialmente cuando se utiliza a dosis altas y generalmente la alteración de las pruebas de laboratorio son motivo de la modificación del tratamiento [2][3].

D La administración de dosis altas de MTX en pacientes que reciben inhibidores de la bomba de protones (IBP) como omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol y dexlansoprazol pueden elevar y prolongar los niveles séricos de metrotexato y/o su metabolito hidroximetrotexato, lo que posiblemente lleve a toxicidades por interacción farmacológica entre el MTX y el IBP que aumente la posibilidad de que se presente con más frecuencia úlceras en mucosas bucales o facilitar infecciones oportunistas. Con los AINEs y salicilatos (Ketorolaco, ketoprofeno, naproxeno, meloxicam, ibuprofeno) elevan y prolongan los niveles séricos de MTX lo que puede resultar en muertes por toxicidad hematológica y gastrointestinal severa, mientras que a dosis bajas de MTX reducen la secreción tubular de este, por lo que pueden aumentar su toxicidad a nivel renal. Se observa disminución del efecto de MTX cuando se da asparaginasa inmediatamente antes o con MTX por lo que se recomienda dar asparaginasa 9-10 días antes o poco después de MTX. Los corticosteroides pueden disminuir la absorción de MTX en células de leucemia, por lo que se recomienda separar la administración de estos fármacos por 12 horas (excepto dexametasona). Con ciclosporina puede aumentar la toxicidad de MTX y la toxicidad de ciclosporina, en estos casos se recomienda su supervisión. Se observa una disminución en el metabolismo de mercaptopurina cuando se administra dosis altas de MTX, una disminución de la dosis de mercaptopurina puede ser considerada. Las penicilinas pueden disminuir la depuración de MTX provocando toxicidad hematológica y gastrointestinal, su uso conjunto debe ser monitoreado cuidadosamente. Con trimetoprima se observa un efecto antagónico junto con MTX en folatos y pueden tener efecto sinérgico sobre el metabolismo de folatos, lo que condiciona aumento en la toxicidad de MTX, se recomienda monitorizar su toxicidad. Los alcalinizantes de orina producen un aumento en la excreción renal de MTX, se puede utilizar para disminuir la concentración de MTX [1][2][3][4][5].

E Durante la administración de MTX se recomienda completar el recuento de células sanguíneas y el recuento de plaquetas semanalmente durante las primeras 2 semanas, luego 2 veces semanalmente durante el próximo mes, seguido de una vigilancia mensual según el cuadro clínico pues existe el riesgo de aparición de: depresión de la médula ósea con leucopenia, trombocitopenia, anemia e hipogammaglobulinemia [3] [5].

F La creatinina sérica y los electrolitos deben seguirse a diario. Un aumento en la creatinina sérica por encima de los valores normales indica una disfunción renal y la posibilidad de una eliminación tardía del MTX. La evaluación de la función renal que incluye evaluación de GFR se recomienda en un

intervalo de 2 a 3 meses. El mayor riesgo de disfunción renal inducida por MTX es que el aclaramiento de MTX está gravemente comprometido, lo que provoca una excreción retardada del fármaco, concentraciones plasmáticas superiores a las esperadas y un aumento de la toxicidad sistémica. El MTX puede precipitar en los túbulos e inducir directamente una lesión tubular. El riesgo aumenta en presencia de orina ácida (ya que el MTX y sus dos principales metabolitos son poco solubles a un pH ácido), con una disminución del volumen (que disminuye la velocidad del flujo urinario y aumenta la concentración de MTX en el líquido tubular) y cuando en el plasma las concentraciones de MTX son sostenidas. También causa una disminución transitoria en la tasa de filtración glomerular (GFR) después de cada dosis, con una recuperación completa dentro de las seis a ocho horas. El mecanismo responsable de esta insuficiencia renal funcional implica la constricción arteriolar aferente o la constricción de la célula mesangial. El efecto se puede exacerbar cuando se administran fármacos nefrotóxicos adicionales (p. Ej., Cisplatino) [3].

G Monitorización de la función hepática: ALT, AST, ALP y albúmina sérica cada 4 a 8 semanas con monitorización más frecuente de la función hepática para pacientes con factores de riesgo hepáticos pues su administración puede causar una elevación aguda en las transaminasas séricas de dos a veinte niveles normales. La transaminitis aguda ocurre en hasta 60 a 80 por ciento de los pacientes y generalmente se resuelve espontáneamente dentro de una a dos semanas. Si el nivel de alanina transferasa (ALT) no ha regresado a menos de 180 IU/L al comienzo del próximo ciclo de tratamiento, la siguiente dosis se debe reducir y/o retrasar [3].

H El rescate con ácido fólico debe iniciarse dentro de las 24 a 36 horas posteriores al inicio de la infusión de MTX. La mayoría de los pacientes reciben una mezcla racémica de d, l-ácido fólico (ácido fólico o ácido fólico cálcico). Sin embargo, el isómero l es el biológicamente activo (es decir, tiene la capacidad de rescatar células de la toxicidad de MTX). Se ha publicado una variedad de programas de dosificación, pero la mayoría administra 10 mg/m² IV ó 15 mg/m² de ácido fólico cálcico por vía oral (ó 5 mg/m² de ácido fólico IV) cada seis horas hasta que los niveles plasmáticos de MTX son menores de 0.05 a 0.1 microM. El tamaño y el número de dosis de ácido fólico no parecen ser críticos en pacientes con una eliminación de MTX normal. Incluso las dosis de 10 a 15 mg/m² son a menudo superiores a las necesarias para lograr el rescate en tales pacientes. Por el contrario, se necesitan concentraciones más altas de ácido fólico si la insuficiencia renal compromete la eliminación rápida de MTX [3]. Se pueden considerar las dosificaciones mencionadas en la tabla 2.

Tabla 2. Dosis de metotrexato, duración de la infusión y rescate de ácido fólico para varios protocolos modernos de neoplasias

Autor, año	Dosis de MTX	Duración de la infusión de MTX	Dosis de rescate de ácido fólico	Inicio de ácido fólico
DCLSG ALL VI Veerman, A; 1996	2 g/m ²	24 horas	25-75 mg/6 horas	36 horas
BFM/D CLSG/ALL 8 Kamps, W; 2002	2 gm/ m ² por SRG 5 gm/ m ² para MRG	4 horas	15 mg/6 horas por 8 dosis	28 horas
JALSG-ALL 93 Takeuchi, J; 2002	Bolo de 100 mg/ m ² seguido de 500 mg/m ²	4 horas	15 mg/6 horas	36 horas
UCSF 8707 Linker, C; 2002	Bolo de 220 mg/ m ² seguido de 60 mg/m ² por hora por 36 horas	36 horas	50 mg/6 horas	36 horas
MRC UKALL XI Hill, F; 2004	6 gm/m ² (<4 años) 8 gm/m ² (>4 años)	Bolo del 10 por ciento, reposo durante 23 horas	15 mg / m ² /3 horas, luego cada 6 horas cuando MTX sérico <2 x 10 ⁶ microM	36 horas
MDACC Kantarjian, H; 2004	1 gm/m ²	24 horas	15 mg/6 horas	36 horas
St Jude XIIB Pui, C; 2004	2 gm/m ²	2 horas	10 mg/m ² /6 horas	44 horas

Aunado a las evaluaciones consideradas por el algoritmo, es recomendable, además:

- Una evaluación previa del tratamiento de la función renal antes de cada dosis; así como la eliminación de líquidos biológicos en donde el MTX pueda acumularse tal y como se mencionó con anterioridad [3].
- Mantener una hidratación adecuada y la producción de orina son esenciales para una eliminación rápida de HDMTX. La hidratación agresiva (2,5 a 3,5 litros de líquido IV/m² por día) debe comenzar cuatro a 12 horas antes de comenzar la infusión de MTX y continuar hasta que los niveles plasmáticos de MTX sean ≤0,1 microM [3].
- Se debe aumentar la hidratación y la alcalinización urinaria, siempre que se pueda mantener un gasto urinario adecuado. La alcalinización urinaria, generalmente con bicarbonato de sodio agregado a

Debido a los amplios rangos de dosificación utilizados resulta sumamente importante una evaluación preclínica de los pacientes candidatos al tratamiento de neoplasias con MTX por la variabilidad en las que se puede presentar la toxicidad y tomando en cuenta factores que puedan predisponer su aparición.

cada litro de hidratación de líquidos por vía intravenosa, debe usarse para mantener el pH de la orina ≥ 7.0 hasta que los niveles plasmáticos de MTX sean inferiores a $0.1 \mu\text{M}$ [3].

- El rescate con ácido folínico se inicia rápidamente dentro de las 24 a 36 horas del inicio de la infusión de MTX, con ácido folínico continua hasta que los niveles plasmáticos de MTX sean $< 0.1 \mu\text{M}$ [3].
- Las concentraciones séricas de creatinina, electrolitos y MTX se controlan a diario, con modificación de la dosis de ácido folínico si los niveles plasmáticos de MTX son ≥ 5 a $10 \mu\text{M}$ a las 24 horas, $\geq 0.0 \mu\text{M}$ a las 48 horas y / o $\geq 0.1 \mu\text{M}$ a las 72 horas [3].

Posteriormente es necesario dar indicaciones precisas al paciente una vez que el medicamento ha sido administrado, entre las cuales destacan:

- Informar al paciente que evite exponerse al sol (aun estando nublado) y a lámparas de rayos ultravioleta (UVA), debido al riesgo de cáncer de piel. Deberá llevar ropa protectora adecuada y aplicar frecuentemente un filtro solar con un alto factor de protección.
- Informar al paciente que la administración vía oral debe realizarse con el estómago vacío, 1 ó 2 horas después de las comidas, con un vaso entero de agua o con zumo de frutas. No debe tomarse con alimentos o derivados lácteos ya que pueden disminuir su biodisponibilidad.
- Informar al paciente que es aconsejable no utilizar sustancias potencialmente hepatotóxicas (incluido el alcohol).

Conclusiones

- Con la aplicación del algoritmo se dan consideraciones terapéuticas a seguir antes y durante el tratamiento con Metotrexato, mencionando los factores más importantes a considerar a fin de optimizar su utilización y con ello prevenir la aparición de efectos tóxicos, PRM, RNM e IF que disminuyan la eficacia terapéutica.
- Se enfatizan además las condiciones previas del paciente, patologías, hábitos alimenticios, alteraciones en laboratorios, terapia farmacológica previa y concomitante, así como la monitorización de parámetros críticos durante su administración con el fin de disminuir la aparición de efectos tóxicos que condicionen la efectividad de la terapia.
- Se revisaron y evaluaron las IF, RAM, RNM, PRM, contraindicaciones, precauciones de mayor relevancia

clínica que modifican significativamente el efecto terapéutico de manera negativa.

Referencias

- [1] DAYLIMED (2016), Methotrexate, U.S. National Library of Medicine. Disponible en: <http://bit.ly/2HbrEqQ>
- [2] BC Cáncer Agency Drug Manual (2017). Methotrexate. Disponible en: <http://bit.ly/2vNuz2c>
- [3] LaCASCE. Ann S. (2018). Therapeutic use and toxicity of high-dose methotrexate. UpToDate. Disponible en: bit.ly/2Lv5MKW
- [4] IBM Micromedex. (2018). Methotrexate. Truven Health Analytics